

УЗБЕКИСТАН НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ СТАТУСА ЗРЕЛОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Хусанов Нодирбек Джуммаевич¹, Ашуров Зуфар Абдуллоевич²

¹Первый заместитель директора Агентства по управлению государственными активами
Республики Узбекистан, к.э.н.

²Заместитель директора Центра исследования проблем приватизации и управления
государственными активами, д.ф.э.н. (PhD), проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17399583>

Аннотация. В статье рассматриваются институциональные и структурные реформы, направленные на укрепление статуса Узбекистана как зрелой рыночной экономики. Проведен анализ законодательных изменений в сфере корпоративного управления, управления государственным имуществом, приватизации и развития фондового рынка. На основе эмпирических данных оцениваются результаты программ приватизации, народного IPO и земельных реформ. Авторы отмечают прогресс страны по критериям ОЭСР и Всемирного банка, а также выделяет дальнейшие приоритеты институционализацию реформ, повышение прозрачности и развитие частного сектора как основы устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: рыночная экономика, экономические реформы, приватизация, корпоративное управление, зрелая рыночная экономика.

Введение

В последние годы в Узбекистане проводятся системные реформы, направленные на сокращение участия государства в экономике, увеличение доли частного сектора, развитие предпринимательства и создание благоприятных условий для активного привлечения инвестиций. В частности, последовательно реализовываются задачи по сокращению числа предприятий с государственным участием, адаптации сохраняемых предприятий к требованиям рыночной экономики, внедрению современных методов корпоративного управления, отказу от неэффективных и бесперспективных активов, а также поэтапной приватизации.

Тем самым, страна постепенно идет к достижению статуса зрелой рыночной экономики. Под зрелой рыночной экономикой понимается система, в которой обеспечены: верховенство права, развитый частный сектор, независимые институты регулирования, прозрачные механизмы приватизации и защита прав собственности. На данном этапе Узбекистан демонстрирует устойчивый прогресс по большинству этих направлений.

Целью исследования является эмпирическая оценка институциональных и структурных реформ, направленных на укрепление статуса Узбекистана как зрелой рыночной экономики. Методологическую основу составляют системный и институциональный анализ, а также сравнительный подход с учётом критериев ОЭСР и Всемирного банка.

Основные направления реформ, результаты и достижения

Для продвижения Узбекистана к статусу зрелой рыночной экономики, в последние годы были реализованы следующие меры:

1. 29 марта 2022 года принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления», учитывающий реформы, предусмотренные Стратегией. В том числе: - отменено специальное право государства «золотая акция»;

- отменено обязательство создания ревизионных комиссий;
- срок полномочий членов исполнительного органа и наблюдательного совета продлён до трёх лет;
- установлено создание наблюдательных советов в государственных унитарных предприятиях;
- акционерам, владеющим не менее 5% акций, предоставлено право инициировать проведение аудиторской проверки.

2. 9 марта 2023 года принят Закон Республики Узбекистан «Об управлении государственным имуществом». Законом предусмотрено:

- разделение функций собственника и регулятора в предприятиях с государственным участием;
- создание и владение предприятиями с государственным участием исключительно на основе установленных критериев;
- ведение и публикация централизованного реестра государственного имущества;
- установление правил использования государственного имущества и оценки эффективности его управления;
- избрание членов наблюдательных советов на конкурсной основе и закрепление их ответственности в соответствии с законодательством;
- раскрытие расходов, связанных с обеспечением сохранности и целостности государственного имущества;
- передача государственных активов в доверительное управление исключительно через аукцион;
- закрепление ряда других норм, направленных на повышение прозрачности и эффективности управления государственным имуществом.

3. 14 февраля 2024 года принят Закон Республики Узбекистан «О приватизации государственного имущества». При разработке нового Закона был учтён международный опыт в данной сфере. В частности, были использованы рекомендации Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, компании Indecon Consulting, компании KPMG, польских экспертов, а также ряда других квалифицированных консультантов.

Ежегодно на основе принципа «**продай или объясни**» проводится анализ деятельности предприятий с государственным участием. По его итогам принимаются решения о ликвидации неработающих организаций, продаже государственных учреждений в отраслях с развитой конкуренцией, а также инвентаризации незадействованных и непрофильных объектов недвижимости, принадлежащих предприятиям, и их приватизации через специальные программы.

4. Начиная с 2022 года в практику внедрена система ежегодной разработки и утверждения программы приватизации. В частности:

- Постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2022 года «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации» № ПП–168 были определены приоритетные задачи и механизмы, направленные на активизацию процессов приватизации и снижение роли государства в экономике;

- В 2023 году Президентом Республики Узбекистан 24 марта было принято Постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации» № ПП–102;

- В 2024 году Президентом Республики Узбекистан 19 апреля было принято Постановление «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике» № ПП–162;

- В 2025 году Указ Президента Республики Узбекистан «О Программе приватизации на 2025 год» № УП–70, а также Постановление Президента Республики Узбекистан «О приватизации крупных предприятий с участием государства на международных рынках» № ПП–145.

В соответствии с программами приватизации в 2021–2024 годах предпринимателям были приватизированы 3 371 объект недвижимости общей площадью 3,4 млн кв. метров и земельные участки площадью 2,2 тыс. гектаров, а также 508 предприятия с государственным участием.

На базе приватизированных активов предприниматели привлекли инвестиции в размере 4,1 трлн сумов и 633,3 млн долларов США, создав 35,8 тыс. новых рабочих мест. В 2024 году в рамках программы приватизации на торги были выставлены активы и земельные участки на сумму 24,4 трлн сумов, из которых было приватизировано активов и земельных участков на сумму 17,4 трлн сумов. В частности, согласно программе приватизации, на продажу было выставлено 6 760 государственных активов общей стоимостью 18,4 трлн сумов, из которых 3 158 активов на сумму 13 трлн сумов были реализованы. К концу 2024 года количество предприятий с государственным участием было сокращено на 67 процентов по сравнению с началом 2021 года.

Кроме того, в целях создания возможностей для появления тысяч собственников и акционеров среди широких слоёв населения в стране начат новый этап публичного предложения акций ведущих государственных компаний в рамках программы «Народное IPO». Так, согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2024 года № ПП–162 «О дополнительных мерах по сокращению государственного участия в экономике», было объявлено о проведении «Народного IPO». В его рамках отобраны 12 государственных предприятий, действующих на территории Республики Узбекистан, чьи акции подлежат размещению через IPO/SPO.

В соответствии с данным решением первым было проведено «Народное IPO» по акциям АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа». Финансовое состояние АО «Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи» и динамика его акций были проанализированы, после чего 4,4% государственного пакета акций (3 326 031 штук) было размещено на местном фондовом рынке — Республиканской фондовой бирже «Тошкент» — в рамках «Народного IPO» по принципу «одна акция – один лот» в ценовом диапазоне от 12 900 до 18 000 сумов за акцию. В результате отбора поступивших заявок

андеррайтером на основе ранее объявленных критериев были удовлетворены заказы на общую сумму 42,9 млрд сумов. Всего было исполнено 11 298 заявок, из которых 11 234 от физических лиц и 64 от юридических лиц.

5. Для граждан и юридических лиц была создана возможность приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения. В этой связи, 15 ноября 2021 года принят Закон Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков, не сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с данным Законом через автоматизированную информационную систему «YerxususiyLashtirish» граждане и юридические лица Республики Узбекистан получили право обращаться с заявлениями о приватизации земельных участков, находящихся у них в постоянном пользовании (владении), аренде либо пожизненном наследуемом владении. В 2022–2024 годах через эту систему от граждан и юридических лиц поступило 85 014 заявлений о приватизации принадлежащих им земельных участков. Кроме того, в соответствии с Законом для физических и юридических лиц была создана возможность приобретать земельные участки не сельскохозяйственного назначения для осуществления предпринимательской деятельности на праве собственности или аренды через электронную торговую платформу «E-auksion».

Проведённые реформы демонстрируют постепенное сближение институциональной среды Узбекистана с критериями зрелой рыночной экономики, определяемыми ОЭСР и Всемирным банком. По методологии Всемирного банка и ОЭСР, зрелая рыночная экономика характеризуется устойчивыми институтами собственности, эффективной конкуренцией, высоким уровнем корпоративного управления и минимальным вмешательством государства в бизнес-среду. Однако сохраняются вызовы, связанные с корпоративной прозрачностью, концентрацией собственности и эффективностью управления активами.

Рекомендации и перспективы

Проведённые в Узбекистане институциональные, правовые и структурные преобразования свидетельствуют о поступательном движении страны к укреплению статуса зрелой рыночной экономики. Последовательное сокращение участия государства в хозяйственной деятельности, развитие частного сектора, внедрение механизмов корпоративного управления и повышение прозрачности приватизационных процессов формируют качественно новую архитектуру национальной экономики. Особое значение имеют принятые законы, направленные на разграничение функций собственника и регулятора, обеспечение эффективного управления государственным имуществом и защиту прав инвесторов.

Эмпирические данные подтверждают, что реализуемые реформы создают реальные стимулы для роста предпринимательской активности, привлечения инвестиций и формирования широкой прослойки собственников. Вместе с тем, для окончательного закрепления статуса зрелой рыночной экономики необходима дальнейшая институционализация реформ — развитие финансовых рынков, укрепление корпоративной этики, повышение прозрачности и эффективности государственного управления активами.

На наш взгляд, для дальнейшего продвижения Узбекистана к статусу зрелой рыночной экономики, необходимо также реализовать следующие меры:

- в рамках программ приватизации объём приватизации довести до 30 трлн сумов, при этом обеспечить поступления в размере 13,7 трлн сумов;

- на основе принципа «продай или объясни» провести анализ деятельности предприятий с государственным участием и государственных учреждений, разработать предложения по ликвидации неработающих организаций и приватизации госучреждений в сферах с развитой конкуренцией;

- разработать и реализовать Стратегию реформирования и приватизации государственных предприятий на 2026–2030 годы;

- довести к 2030 году долю частного сектора в экономике до 85%, путем уменьшения количества предприятий с долей государства в 6 раз;

- реформирование предприятий с государственным участием, а также принятие мер по их поэтапном преобразовании в эффективные предприятия, способные конкурировать на внутреннем и внешнем рынках;

- широкое внедрение современных методов корпоративного управления, включая принципов корпоративной социальной ответственности (CSR) и инструментов для достижения целей устойчивого развития (ESG);

- поддержание и повышение квалификации специалистов в сфере управления государственными предприятиями и приватизации;

- широкое применение современных информационных технологий в сфере управления государственными предприятиями и приватизации;

- повышение грамотности населения (представителей государственного и частного секторов) по вопросам корпоративного управления на основе опыта зарубежных стран.

Таким образом, Узбекистан вступает в качественно новый этап экономической эволюции, где рыночные механизмы становятся не только инструментом роста, но и фундаментом устойчивого развития, открытости и доверия к национальной экономике.